

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Iskandar Kajanov Kenes o`g`li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FAVQULOTDA HOLATLAR VA KELAJAGIMIZ

YOSHLARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALSH ENG OLIY MAQSADIMIZ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL